

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIAS NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Eanes Porto Lima – UPE (eanesplima@gmail.com)

E-mail para contato: eanesplima@gmail.com

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: 10.5281/zenodo.12456362

RESUMO

O estudo analisa as contribuições do Programa de Residência Pedagógica (PRP) no processo formativo dos futuros professores de Geografia e a integração entre teoria e prática. Utilizando uma abordagem metodológica qualitativa, a pesquisa é fruto de um relato de experiência vivenciado em uma escola pública e em um Instituto Federal, abrangendo turmas do Ensino Fundamental e Médio. Os resultados demonstram que o PRP promoveu um contato integrante com as instituições de ensino, permitindo a análise de métodos de aprendizagem e a superação de desafios. O programa também ressaltou a importância de implementar estratégias eficazes para engajar os alunos. A participação ativa no processo de avaliação da aprendizagem foi destacada como essencial para o aprimoramento contínuo da prática educativa. Destarte, a integração entre teoria e prática proporcionada pelo PRP foi essencial na formação docente, promovendo uma imersão significativa no ambiente escolar e estimulando a reflexão crítica e a flexibilidade frente aos desafios educacionais.

Palavras-chave: Residência Pedagógica. Aprendizagem. Geografia.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual, a formação docente tem sido um tema central nas discussões sobre a melhoria da qualidade da educação básica, destacando-se o papel crucial da formação de professores para a consecução desse objetivo. Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017, a reestruturação da educação básica no Brasil trouxe à tona novas demandas e necessidades para a prática docente e a formação de professores.

Nesse contexto, o Programa de Residência Pedagógica (PRP), parte integrante da Política Nacional de Formação de Professores, emerge como uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o propósito de enriquecer a formação inicial dos docentes da educação básica. O PRP visa promover uma integração substancial entre teoria e prática nas licenciaturas, fomentando uma formação docente que privilegie a reflexão crítica e a ação participativa, conforme destacado por Perrenoud (1999).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conforme destacado por Monteiro *et al* (2020), a identidade docente é moldada ao longo de diversos momentos formativos, abrangendo tanto a formação inicial quanto os períodos anteriores e posteriores a ela. Este processo é complexo e influenciado pela trajetória de vida do próprio indivíduo, exigindo um constante exercício de autorreflexão. Diante disso, diversos mecanismos, como o estágio curricular supervisionado, as práticas curriculares e as experiências derivadas da tríade ensino-pesquisa-extensão, inserem o futuro professor no ambiente educacional ainda durante sua formação inicial, facilitando sua aproximação com o campo de intervenção.

Todavia, observa-se que, nas práticas do estágio curricular supervisionado, frequentemente há um distanciamento entre o discurso acadêmico e a prática docente nas escolas. Este é um dos principais desafios a serem superados na organização curricular dos cursos de formação de professores, de modo que o licenciando possa ter uma visão holística do funcionamento de uma escola. Muitos estagiários passam por esse período de forma superficial e pouco motivadora, sem conseguir compreender verdadeiramente a dinâmica da sala de aula, evidenciando a necessidade de um maior período de envolvimento no ambiente escolar.

Nesse contexto, programas como o PRP se destacam como propostas essenciais para o fortalecimento da formação docente, promovendo uma ligação profunda entre teoria e prática. Além disso, oferecem uma imersão significativa no ambiente escolar e social, proporcionando aos educadores em formação uma compreensão integrada dos desafios e dinâmicas da educação atual.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições do PRP no processo formativo no ensino de Geografia através da experiência vivenciada como residente. Busca-se explorar como o programa impacta a preparação dos educadores, enfatizando a interrelação intrincada entre a teoria acadêmica e aplicação prática no contexto educacional.

2. METODOLOGIA

Este estudo constitui um relato de experiência que adota uma abordagem metodológica qualitativa. A escolha pela abordagem qualitativa se justifica pela

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

intenção de explorar minuciosamente as percepções e interações, valorizando a explicação descritiva, interpretativa e compreensiva dos eventos estudados.

Em conformidade com Minayo (2004), o processo descritivo e interpretativo está, inevitavelmente, permeado pela perspectiva do pesquisador. Além disso, o ato de compreender está ligado ao contexto existencial, que não permite verdades unívocas. Pelo contrário, a produção do conhecimento é vista como um processo contínuo e múltiplo.

O *lócus* de atuação foi realizado em uma escola regular da rede pública municipal, onde foram trabalhadas turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, com estudantes de ambos os sexos e média de idade de 12 anos, e no Instituto Federal, com turmas do 2º ano do Ensino Médio, com estudantes também de ambos os sexos e média de idade de 17 anos. Essa pesquisa ocorreu no âmbito do subprojeto de Geografia do Programa de Residência Pedagógica, cujo foco foi o uso de tecnologias como ferramenta pedagógica.

As atividades foram desenvolvidas ao longo de 18 meses, de outubro de 2022 a março de 2024, por uma equipe composta por 15 estudantes do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de Pernambuco.

O caminhar metodológico foi desenvolvido em quatro etapas. A primeira se refere ao período de familiarização, caracterizada por uma série de observações realizadas no contexto escolar, com o propósito de avaliar a infraestrutura disponível, observações direcionadas nas salas de aula, onde se deu atenção especial às interações e ao ambiente educacional em que os estudantes estavam inseridos. A relevância dessas observações preliminares residiu em sua capacidade de fornecer informações valiosas, que se mostraram fundamentais para o alinhamento e planejamento eficaz das atividades de regência subsequentes.

A segunda etapa refere-se ao planejamento das regências focadas no subprojeto de Geografia. Nesse período foi necessário o suporte do professor preceptor, que proporcionou tanto orientação quanto a liberdade para conceber nossas próprias aulas e atividades. Levando em consideração o compromisso da instituição com a qualidade e a seriedade do ensino, os residentes desenvolviam

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

semanalmente um plano de aula detalhado, que esboçava todo o planejamento e as estratégias pedagógicas a serem empregadas.

A terceira etapa compreende a realização das regências, no qual, eram realizadas uma vez por semana, com cada aula tendo uma duração de 90 minutos. Inicialmente, as aulas começavam com uma exposição teórica sobre o tópico específico do currículo de Geografia. Após essa parte expositiva, seguia-se uma atividade lúdica desenhada para consolidar o entendimento dos alunos sobre o conteúdo abordado, promovendo assim uma aprendizagem mais efetiva e envolvente.

A etapa final envolveu a avaliação das práticas propostas para que pudéssemos avaliar o desempenho dos alunos, atribuir notas e refletir sobre nossas próprias aulas para identificar áreas de melhoria. Através dessas etapas, foi possível promover a integração entre a teoria discutida em sala de aula e sua aplicação prática no contexto escolar. Isso permitiu atravessar diferentes estágios, desde o planejamento inicial até a avaliação final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nas atividades desenvolvidas no ambiente escolar, constatamos que o Programa de Residência Pedagógica (PRP) promoveu um contato mais estreito com as instituições de ensino, permitindo-nos atuar em diversas etapas do processo de ensino-aprendizagem. A partir dessa experiência, foi possível analisar não apenas métodos de aprendizagem voltados para a formação docente, mas também enfrentar desafios que não são evidentes durante o curso universitário, tais como a falta de infraestrutura, a escassez de materiais e a dificuldade de planejamento em calendários muito apertados.

Paralelamente, fomos confrontados com diversas realidades, especialmente por alunos que atravessaram o período pandêmico e cuja realidade está inserida no contexto tecnológico. Essas atividades ressaltaram a importância de dominar e aprimorar competências relacionadas às novas tecnologias. Segundo Monteiro (2007), a escola enfrenta o desafio de competir com a mídia e a informática pela atenção dos jovens, que são naturalmente atraídos pela tecnologia. Portanto, buscamos implementar estratégias eficazes de utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, visando não apenas captar o interesse dos alunos, mas também

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

influenciar positivamente seu comportamento e engajamento no ambiente educacional.

Além disso, durante a participação no programa, fomos incentivados a adotar um papel ativo no processo de avaliação da aprendizagem. Conforme argumenta Luckesi (2011), a avaliação da aprendizagem é uma ferramenta essencial para o educador, permitindo-lhe avaliar a eficácia e identificar as limitações dos métodos e recursos pedagógicos empregados, contribuindo significativamente para o aprimoramento contínuo da prática educativa.

Ademais, tivemos a oportunidade de trabalhar com o planejamento das aulas, aprendendo a elaborar diversos planos para se adaptar a mudanças e imprevistos, garantindo a aplicação do conteúdo independentemente dos contratempos enfrentados no ambiente escolar.

Moreto (2007) destaca que expressar os objetivos no plano de aula tem como principal função possibilitar a ressignificação da prática. Embora seja necessário buscar a maior precisão possível na definição das metas, estas se tornam mais claras ao longo do desenvolvimento e confronto com a realidade, exigindo reformulações. Dessa forma, a elaboração das finalidades é vista como um processo dinâmico que requer atenção ao desenrolar histórico.

Dessa maneira, pudemos aplicar a teoria aprendida durante as aulas de graduação de forma ativa e participativa, desenvolvendo-a na prática e vivenciando o cotidiano do ambiente escolar. Essa imersão nos proporcionou aprendizagens valiosas e, sobretudo, a oportunidade de enfrentar os desafios propostos, criando estratégias efetivas para o ensino-aprendizagem, algo que a graduação, por si só, não proporciona.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, dedicado ao relato das experiências desenvolvidas sob o escopo do Programa de Residência Pedagógica/CAPES, vinculado ao curso de licenciatura em Geografia, culmina em reflexões significativas sobre a jornada empreendida. As experiências descritas, sublinham a sinergia entre teoria e prática como um pilar essencial na formação de futuros docentes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A participação neste programa revelou-se uma oportunidade ímpar de mergulhar na realidade educacional, conjugando conhecimentos teóricos com aplicações práticas. A capacidade de transitar entre estes dois mundos ilustra a importância de uma formação docente que não apenas transmite conhecimento, mas que também estimula o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes.

A relevância desta experiência para a futura prática profissional dos residentes não pode ser subestimada. Através das atividades desenvolvidas, enfrentamos desafios, adaptamo-nos a contratempos e, mais crucialmente, aprendemos a valorizar a reflexão contínua sobre nossas práticas pedagógicas. A orientação e o feedback do professor preceptor foram instrumentais neste processo, não somente na superação de obstáculos técnicos, mas também na nossa evolução como educadores.

A experiência de avaliação da aprendizagem reiterou a necessidade de uma abordagem reflexiva e crítica na prática docente, enfatizando a avaliação como um meio de aprimoramento contínuo. Este aspecto, aliado à capacidade de responder a imprevistos com planos de aula bem estruturados, destaca a importância da preparação e flexibilidade na educação.

Portanto, a Residência Pedagógica proporcionou uma visão abrangente e aprofundada da realidade do ensino, reafirmando a indissociabilidade entre teoria e prática na formação docente. Esta experiência, enriquecida por desafios e aprendizados, sublinha a importância de uma formação que prepara o educador para ser um agente de transformação, capaz de integrar novas tecnologias, metodologias inovadoras e uma postura reflexiva em sua futura prática profissional. Assim, fortalece-se a convicção de que a educação de qualidade é um caminho construído não apenas no saber, mas também no saber-fazer e no saber-ser, delineando o perfil do educador contemporâneo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. REFERÊNCIAS

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento em saúde: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2004.

MONTEIRO, F. de O. 2007. **Diagnóstico das dificuldades encontradas pelos estudantes do Ensino Médio em aprenderem os conteúdos de Geografia na Escola Estadual Luiz Balbino-Pirapora/MG**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) Universidade Estadual de Montes Claros. Pirapora/MG. Departamento de Geociencias, 2007.

MONTEIRO, J. H. L *et al.* O PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: dialética entre a teoria e a prática. **Holos**, [S.L.], v. 3, p. 1-12, 15 maio 2020. Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). <http://dx.doi.org/10.15628/holos.2020.9545>

MORETTO, V.P. **Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de competências**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007

PERRENOUD, P. Formar professores em contextos sociais em mudança: prática reflexiva e participação crítica. **Revista brasileira de educação**, v. 12, n. 5-21, 1999